

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM
SHARWASHÍLÍQTÍ RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAĞÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍN KELESHEGI”
atamasmdağı Respublikahq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ JOQARÍ BILIMLENDIRIW, ILIM HÁM
INNOVACIYA MINISTRILIGI**

**ÓZBEKSTAN RESPUBLIKASÍ VETERINARIYA HÁM SHARWASHÍLÍQTÍ
RAWAJLANDÍRÍW KOMITETI**

**SAMARQAND MÁMLEKETLIK VETERINARIYA MEDICINASÍ,
SHARWASHÍLÍQ HÁM BIOTEKNOLOGIYALAR UNIVERSITETI
NÓKIS FILIALI**

**“ARALBOYÍ AYMAGÍNDÁ SHARWASHÍLÍQTA INNOVACION
TEKNOLOGIYALAR HÁM RAWAJLANDÍRÍWDÍŃ KELESHEGI”
atamasındađı Respublikalıq ilimiy-ámeliy konferenciya materiyalları
TOPLAMÍ
25-aprel 2025-jil**

**“OROL BO‘YI HUDUDIDA CHORVACHILIKDA INNOVATSION
TEKNOLOGIYALAR VA RIVOJLANTIRISHNING ISTIQBOLLARI”
mavzusidagi Respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari
TO‘PLAMI
25-aprel 2025-yil**

**СБОРНИК материалов
Республиканской научно-практической конференции
“ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В ПРИАРАЛЬЕ”
25 апреля, 2025 г**

NÓKIS-2025

«Aralboyı aymağında sharwashılıqta innovacion texnologiyalar hám rawajlandırıwdıń keleshegi» atamasındaǵı Respublikalıq ilimiy hám ilimiy-texnikalıq konferenciya materialları: toplam // Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı. Nókis, 2025 jıl.-245 b.

Bul konferenciya Ózbekstan Respublikası Joqarı bilimlendiriw, ilim hám innovaciyaqar ministrliginiń 2024-jıl 27-dekabrdegi “2025-jılda xalıq aralıq hám respublikalıq kólemindegi ótkeriletuǵın ilimiy hám ilimiy-texnikalıq ilajların tastıyıqlaw haqqında”ǵı 490-sanlı buyırǵına muwapıq ótkizildi.

Toplam materiallarınan veterinariya hám sharwashılıq tarawındaǵı JOO hám ilimiy izertlew institutlarında ilimiy-izertlewler alıp barıp atırǵan professor-oqıtıwshılar, jas ilimpazlar, doktorantlar, erkin izleniwshiler, magistrantlar hám ziyrek talabalar paydalanıwı múmkin.

Toplam: Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Keńesi tárepinen baspadan shıǵarıwǵa usınılǵan.

Esletpe: Konferenciya materialları toplamǵa kiritilgen maqalalardıń mazmunı ushın baspaxana hám shólkemlestiriwshi komitet juwapker emes. Maqalalar avtorlar tárepinen keltirilgen maǵlıwmatlar tiykarında baspadan shıǵarıldı.

KONFERENCIYA SHÓLKEMLESTIRIWSHI KOMITETI

1. A.T.Esimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı direktorı, b.i.d., professor, shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı
2. X.B.Yunusov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti rektori b.i.d professor, aǵza
3. Sh.D.Avezimbetov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha direktor orınbasarı, v.i.k., shólkemlestiriwshi komitet baslıǵı orınbasarı
4. S.U.Mavlanov - Ózbekstan Respublikası Veterinariya hám sharwashılıqtı rawajlandırıw komiteti basqarma baslıǵı orınbasarı, v.i.d, professor, aǵza
5. T.I.Taylakov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universitetiniń ilimiy isler hám innovaciýalar boyınsha prorektor, v.i.f.d. aǵza
6. Q.M.Atanazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Oqıw isleri boyınsha direktor orınbasarı, b.i.k., aǵza
7. A.B.Mambetnazarov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı Ilimiy izertlewler, innovaciýalar hám ilimiy pedagog kadrlar tayarlaw bólimi baslıǵı, a.x.i.d, docent, aǵza
8. A.J.Kaniyazov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya hám zoinjeneriya” fakulteti dekanı, b.i.f.d. (PhD), aǵza
9. X.A.Mamatov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası baslıǵı, a.x.i.f.d. (PhD), aǵza
10. R.U.Turganbaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Zoinjeneriya” kafedrası professorı, a.x.i.d., aǵza
11. X.Yu.Arziev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası baslıǵı, v.i.k., aǵza
12. P.Z.Xojalepesov - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Ekonomika hám gumanitar pánler” kafedrası baslıǵı, e.i.k., docent, aǵza
13. R.M.Rzaev - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinariya diagnostikası hám azıq-awqat qáswipsizligi” kafedrası baslıǵı, b.i.f.d. (PhD), docent, aǵza
14. A.I.Kamalova - Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filialı “Veterinarya medicinası hám farmokologiyası” kafedrası assistenti v.i.b.f.d. (PhD) shólkemlestiriw komitet xatkeri

SÓZ BASI

Songı jıllarda mámleketimizde awıl xojalıǵı, ásirese veterinariya hám sharwashılıq tarawların rawajlandırıwǵa joqarı itibar qaratılmaqta. Bul rawajlanıwlar óz gezeginde tarawdaǵı ónimdarlıqtı asırıwǵa, zamanagóy ilimiy-innovacion nátiyjelerdi óndiriske engizilip kelmekte.

Sharwashılıqtı intensiv rawajlandırıw, xalqımızdı sıpatlı gósh, sút hám basqada azıq awqat ónimleri menen támiynlew házirgi kúnniń aktual mashqalası esaplanadı. Ózbekistan Respublikası Prezidenti Sh.M. Mirziyoyevtiń 2019-jıl 18-marttaǵı PQ-4243-sanlı qararı, Ózbekistan Respublikası Prezidentiniń 2020-jıl 29-yanvardaǵı PQ-45-76-sanlı – Sharwashılıq tarawın mámleket tárepinen qollap-quwatlawdıń qospa is-ilajları haqqındaǵı qararına tiykarlanıp sharwashılıq tarawların jedel rawajlandırıw, zamanagóy hám innovacion usılların ámeliyatqa engiziw, ónimlerdi islep shıǵarıw kólemin asırıw hám túrlerin kóbeytiw, sonday-aq, xalıqtı jergilikli jaǵdayda islep shıǵarılǵan sıpatlı hám arzan sharwa ónimleri menen úzliksiz támiynlew hámde sharwashılıqqa qánigelestirilgen kárxanalardı mámleket tárepinen qollap-quwatlaw maqsetinde, búgingi kúnde mámleketimizde xalıq xojlalıǵınıń barlıq tarawlarında ekonomikalıq, shólkemlestiriw, sotsiyallıq hám siyasiy tárepten tereń reformalar dawam etpekte. Bul usı tarawda jumıs islep atırǵan barlıq sharwa qánigelerine úlken juwapkershilik júkleydi.

Sharwashılıq – bul tek ǵana ekonomikalıq taraw emes, bálki xalıqtıń turmıs dárejesin asırıw, awıllarda jumıs orınların jaratıw, azıq-awqat qawipsizligin támiynlew, sonıń menen birge, milliy ónimlerimizdi ishki hám sırtqı bazarlarda básekige shıdamlı etiwge xızmet etiwshi taraw bolıp tabıladı.

Usı konferenciyaǵa kiritilgen ilimiy maqalalar hám ilimiy-izertlewler dúnya iliminiń jańa jetiskenliklerin óz ishine alǵan halda, jergilikli shárayatqa maslasqan ilimiy nátiyjelerdi usınıs etedi.

Bul konferenciya joqarı oqıw orınlarınıń ilimiy potencialın asırıw, veterinariya hám sharwashılıq tarawında birge islesiwdi jolǵa qoyıw, ilimiy-izertlew jumısların jedellestiriw, ilim hám islep shıǵarıw integraciyasın kúsheytiw, professor-oqıtıwshılar quramınıń ilimiy jumıslarınıń nátiyjeliligin asırıw, sonıń menen birge, ziyrek talabalar, magistrantlar hám doktorantlardı ilimiy-izertlew jumıslarına tartıwda ayırıqsha áhmiyetke iye.

A.T. ESIMBETOV,
Samarqand **mámleketlik**
veterinariya medicinası, sharwashılıq
hám biotexnologiyalar universiteti
Nókis filialı direktorı, biologiya
ilimleri doktorı, professor

16. Kamalova, A. I., Mavlanov, S. I., & Ismoilov, A. S. (2024). EKTOPARAZITLAR BILAN ZARARLANGAN QORAMOLLAR QON KO'RSATKICHLARI. *Yangi O'zbekiston ustozlari*, 2(29), 117-121.

IYTLERDI SEDACIYA HÁM JERGILIKLI AWIRISIZLANDIRIW JÁRDEMINDE KASTRACIYA QILIWDIŇ QÁWIPSIZLIGI HÁM NÁTIYJELILIGI

G.Sh.Omirzakov., M.M.Yesboganova

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Annotaciya: Bul izertlew iytlardi tek gána sedaciya hám jergilikli awırıwsızlandırıw járdeminde qáwipsiz hám awırıwsız kastraciyalaw múmkin ekenligin anıqlawğa qaratilgan. Izertlew dawamında 12 erkek iytké bulshıq et arasına ksilazin (1 mg/kg) hám ketamin (1 mg/kg) jiberilip, sedaciya etildi. Keyin máyek hám kesim aymađına 2% lidokain (6 mg/kg) natriy bikarbonat penen tamponlangan halda qollanıldı. Operaciya dawamında júrek urıwı hám dem alıw tezliginiń tómenlewi baqlandı, biraq awırıw belgileri anıqlanbađı. 4-5 kún ótip hesh qanday awır asqınıwlar anıqlanbađan. Nátiyjeler bul qatnas tek gána awırıwsız hám nátiyjeli emes, al ekonomikalıq jaqtan da maqul ekenligin kórsetti. Ol veterinariya ámeliyatında, ásirese, galaba kastratsiya bađdarlamalarında hám anesteziya quralları sheklengen sharayatlarda qollanılıwı múmkin.

Gilt sózler: Iyt kastraciyası, jergilikli awırıwsızlandırıw, sedaciya, ksilazin, ketamin, lidokain, xirurgiyalıq analgeziya, veterinariya anesteziyası.

Kirisiw. Veterinariya ámeliyatında orxiektomiya keń tarqalğan xirurgiyalıq proceduralardıń biri bolıp, ádette ulıwma anesteziya astında ámelge asırıladı. Biraq, ayırım jađdaylarda - máselen, anesteziya úskeneleri joq bolğanda yamasa kóp sanlı iytlardi kastraciyalaw kerek bolğanda - jergilikli awırıwsızlandırıw hám sedaciyadan ibarat qatnas qáwipsiz hám ekonomikalıq jaqtan maqul bolğan alternativ usıl bolıwı múmkin [5].

Basqa túrdegi haywanlarda jergilikli awırıwsızlandırıw járdeminde kastraciyalaw tabıslı ámelge asırılğan. Máselen, erkek qara mallar kóbinese sedaciyağa zárúrlík sezbesten lokal anesteziya astında kastraciya etiledi [1]. Sunday-aq, ayğırlar tek gána tınıshlandırıwshı preparatlar hám jergilikli awırıwsızlandırıw járdeminde operaciya etiliwi múmkin. Aldıngı izertlewlerde jergilikli anestetikler, ásirese lidokain hám ropivakain, iytlardi kastraciya etiwde nátiyjeli bolıwı múmkin ekenligi kórsetilgen [3].

Usı izertlewde sedaciya hám lokal anesteziya kombinaciyasınıń kastraciya waqtında júrek urıwı tezligi, dem alıw tezligi hám arteriya basımına tásiri uyrenildi. Sunday-aq, jergilikli anestetik inekciyasınan operaciya baslanıwına shekem bolğan waqt, háreketlerdiń ózgeriwi hám awırıw belgileri de baqlandı [2].

Materiyallar hám usıllar. Iytlerdi xirurgiyalıq operaciyaǵa tayarlaw. Izertlewde 12 erkek iyt qatnastı. Haywan iyeleri jazba túrde izertlewge ruxsat berdi.

Operaciyadan aldın barlıq iytler ulıwma fizikalıq tekseriwden ótkerildi hám 24 saat dawamında azıqlanıw toqtatıldı, biraq suw ishiwge ruxsat berildi. Sedaciya ushın bulshıq et ishine ksilazin (1 mg/kg) hám ketamin (1 mg/kg) aralasqan halda jiberildi. Keyin máyek hám kesim aymaǵına 2% lidokain (6 mg/kg) natriy bikarbonat penen kombinaciyaǵa jiberildi [4].

Xirurgiyalıq procedura: kastraciya preskrotal qatnas arqalı ámelge asırıldı. Teri astı toqımaları ápiwayı - úzliksiz tigiste tigildi. Teri sorılmaytuǵın sintetik monofilamentli tigris penen tigildi. Barlıq operaciyalar avtorlar tárepinen birgelikte orınlandı.

Maǵlıwmatlardı analizlew. Júrek urıwı tezligi, dem alıw tezligi hám arterial qan basımı tákirar ólshewler ushın aralas model analizi arqalı bahalandı. P mánisi <0.05 bolsa, statistik jaqtan áhmiyetli dep qabıl etildi.

Nátiyjeler: Fiziologiyalıq ózgerisler: Júrek urıwı tezligi ortasha 40-60 soqqıǵa kemeydi, dem alıw tezligi bolsa ortasha 10 demge kemeydi, qan basımı: SAP, DAP hám MAP operaciya dawamında sezilerli dárejede páseygen, awırıw belgileri: Operaciya dawamında hesh bir iyt sezilerli háreket yamasa awırıw belgileri kórsetpedi, tikleniw: 8 iyt operaciya aqırında ayaq barmaǵın shımshıp alıw testine reakciya bildirdi, 4 iyt tik halatqa keldi, asqınıwlar: 4-5 kún ótip iyt iyeleri menen baylanısqanda, tek jeńil isik hám qızarıw belgileri bar ekenligi aniqlandı.

Talqılaw. Izertlew nátiyjeleri sonı kórsetti, sedaciya hám jergilikli awırıwsızlandırıw járdeminde kastraciyalaw nátiyjeli hám qáwipsiz esaplanadı. Júrek urıwı tezligi hám dem alıw tezligi kemeygen bolsa da, operaciya dawamında sezilerli artıw baqlanbaǵan, bul awırıwdıń joq ekenliginen derek beredi.

Lidokainniń tez tásir etiwı operaciya baslanıwın tezlestirdi, bul bolsa operaciya nátiyjeliliginiń asırıldı. Aldıńǵı izertlewlerde de lidokain intrastikulyar jiberilgende awırıwdı sezbewi tez baslanıwı gúzetilgen. Bunnan tısqarı, natriy bikarbonat qosılıwı anestetikniń pH balansın normallastırıp, inekciya waqtında awırıwdı kemeyttiriwi aniqlandı. Izertlewdiń sheklewleri arasında jas hám saw iytler tańlanganı, sonday-aq, tereń fiziologiyalıq monitorińniń joq ekenligin keltiriw múmkin. Sol sebepli, bul usıldıń jası úlken yamasa keselliklerge beyim haywanlarda qollanıwı qosımsha izertlewlerdi talap etedi.

Juwmaqlaw. Bul izertlew nátiyjeleri sonı kórsetti, iytlerdi tek ǵana sedaciya hám jergilikli awırıwsızlandırıw járdeminde qáwipsiz hám awırıwsız kastraciyalaw múmkin. Ksilazin hám tómen dozadaǵı ketamin menen sedaciya etilgen iytlerde lidokain járdeminde lokal awırıwsızlandırıw qollanılganda júrek urıwı tezligi hám dem alıw tezliginde sezilerli páseyiw baqlandı, biraq bul fiziologiyalıq kórsetkishler xirurgiyalıq stimulyaciasına juwap retinde arıtpadı. Bul bolsa iytler operaciya dawamında sezilerli awırıw sezbegenligin kórsetedi. Bunnan tısqarı, intrastikulyar hám preskrotal aymaqqa lidokain inyekciyasınıń tez tásir etiwı operaciyanı qısqa múddette baslaw imkanın berdi. Iytlerdiń operaciya

dawamında minimal háreketleniwi lidokainniń nátiyjeli analgetik tásirin tastıyıqlaydı. Operaciya tamamlanǵannan soń kópshilik iytler ayaq barmaǵın shimshıp alıw testine reakciya bildirdi, bul bolsa lidokainniń táhiri waqtınsha ekenligin kórsetedi.

Ulıwma alǵanda, ksilazin hám tómen dozadaǵı ketamin menen sedaciya etilgen iytlerdi lidokain járdeminde jergilikli awırıwsızlandırıw arqalı insanıy hám ekonomikalıq jaqtan nátiyjeli kastracijalaw múmkin.

Paydalanılǵan ádebiyatlar

1. Carpenter, R. E., et al. (2004). "Effects of lidocaine and bupivacaine in canine orchietomy." *Veterinary Surgery*, 33(5), 519-525.

2. Doherty, T. J., et al. (1997). "Comparison of lidocaine and bupivacaine for intratesticular anesthesia in dogs." *Canadian Veterinary Journal*, 38(9), 559-563.

3. Shavkat, A., Karamaddinovich, B. K., & qizi Zaripboyeva, Z. S. (2025). INFESTATION OF SHEEP WITH INTESTINAL CESTODES IN UZBEKISTAN: EPIZOOTIOLOGICAL STUDIES, NEW PARASITIC SPECIES, AND ENVIRONMENTAL FACTORS. *Modern digital technologies in education: problems and prospects*, 2(2), 151-156.

4. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). O ‘ZBEKISTONDA QO ‘YLARNING ICHAK SESTODLARI BILAN ZARARLANISHI: EPIZOOTOLOGIK TAHLIL, DIAGNOSTIKA VA MAVSUMIY O ‘ZGARISHLAR. *Modern World Education: New Age Problems–New solutions*, 2(3), 12-18.

5. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). QORAQALPOG ‘ISTON RESPUBLIKASI XO ‘JAYLI TUMANIDA QO ‘YLARNING ICHAK SESTODOZLARI: TARQALISHI, DIAGNOSTIKASI VA PROFILAKTIKASI. *Methods of applying innovative and digital technologies in the educational system*, 2(2), 37-44.

6. Tlepovich, E. A., Shavkat, A., & Karamaddinovich, B. K. (2025). QORAQALPOG ‘ISTON RESPUBLIKASI XO ‘JAYLI TUMANIDA QISHLOQ XO ‘JALIK HAYVONLARINING SESTODLARI TARQALISHI VA ULARNING OLDINI OLISH CHORALARI. *Advanced methods of ensuring the quality of education: problems and solutions*, 2(2), 112-120.

JAS BUZAWLARDA SALMONELLYOZ, KOLIBAKTERIOZ HÁM PASTERELLYOZ KESELLIGINIŃ TARQALIWI

D.I.Bazarbaeva., T.K.Ubaydullaev., J.K.Orazbaev

Samarqand mámleketlik veterinariya medicinası, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

Kesellik boyınsha qısqasha túsinik. Salmonellyoz barlıq túrdegi jas haywanlardıń septik formasında júzege keletin, ótkir formada ótetuǵın juqpalı kesellik bolıp tabıladı. Qozǵawtıwshıları Salmonella áwladına kiredi. Buzawlar 3-4